

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
237 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloyevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	

UZUM YETISHTIRUVCHI FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH DARAJASINI BAHOLASH

Boltayev Nazarbek Narzullayevich

International School of Finance Technology and Science instituti o'qituvchisi.
O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0004-1104-7928

Annotatsiya: Ilmiy maqolada respublika iqtisodiyotining uzumchilik tarmog'ini innovatsion rivojlantirish holati ilmiy va amaliy jihatdan tahlil etilib, unga ta'sir qiluvchi omillar aniqlangan. Ushbu sohadagi muammolarni hal etish bo'yicha muallif tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalar amalga oshirilgan anketa so'rovlari natijalariga asoslangan.

Kalit so'zlar: klaster, integratsiya, kooperatsiya, innovatsiya, qo'shilgan qiymat zanjiri, dronlar, sensorlar, sun'iy intellekt, agrotexnologiyalar, IT texnologiyalar, anketa so'rovi, respondentlar, shpaller, intensiv usul, ko'chatchilik.

Abstract: The scientific article analyzes the state of innovative development of viticulture as a separate branch of the republic's economy. The main factors constraining the innovative development of the industry have been clarified. The author's conclusions and suggestions are presented based on a questionnaire survey conducted in three regions of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Cluster, integration, cooperative, innovation, value chain, integration, drones, sensors, artificial intelligence, agricultural technologies, IT technologies, questionnaire, respondents, shpaller, intensive approach.

Аннотация: В научной статье анализируются состояние инновационной развития виноградарства к отдельный отрасль экономики республики. Уточнены основные факторы сдерживающий инновационного развития отрасли. Изложены выводы и предложения автора на основе проведенных анкетного опроса в трех регионах республики Узбекистан.

Ключевые слова: Кластер, интеграция, кооператив, инновации, цепочка создания добавленной стоимости, интеграция, дроны, датчики, искусственный интеллект, агротехнологии, IT-технологии, анкетный опрос, респонденты, шпаллер, интенсивной подход.

KIRISH

Agrar iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblangan uzumchilik majmuasida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohotlar uzum xom ashyosini yetishtirishdan boshlab, uni tayyorlash, turli darajada xizmatlar ko'rsatish va qayta ishlash orqali iste'molchilarga yetkazib berilgunga qadar bo'lgan jarayonlarni qamrab oluvchi tizimni shakllantirishni hamda uning samarali faoliyat yuritishi

uchun ilg'or mexanizmlarni ishlab chiqishni talab etadi. Bunda tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha klaster tizimini yo'lga qo'yish, alkogol mahsulotlari bozorini rivojlantirish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, investitsion jozibadorligini kuchaytirish, shuningdek, vinochilik turizmini (ekoturizm) rivojlantirish alohida ahamiyatga ega bo'lgan vazifalar sirasiga kiradi.

Qayd etilgan masalalarning ijobiy hal etilishiga mamlakat rahbariyati tomonidan ham alohida e'tibor qaratilayotganligi belgilangan vazifalarning jiddiyligidan dalolat beradi. Jumladan, rasmiy hujjatlarda quyidagicha qayd etilgan: *"Ayniqsa, uzumchilik sohasidagi innovatsiyalar, ilmiy asoslangan holda uzum yetishtirish, uning yangi hosildor, danaksiz navlarini yaratish maqsadida uzumchilik ilmiy maktabini rivojlantirish hamda ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasini yo'lga qo'yish bugungi kunda ahamiyati tobora oshib bormoqda"*[1].

Statistik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2023-yilda respublikamizda 1 731,7 ming tonna uzum ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 28,9 ming tonnaga yoki 1,6 foizga kamaygan. Albatta, bunday salbiy natijaning yuzaga kelishiga turli sub'ektiv va ob'ektiv omillar sabab sifatida keltirilishi mumkin. Lekin bizning fikrimizcha, asosiy sabablar sifatida uzum xom ashyosi ishlab chiqaruvchi qishloq xo'jaligi korxonalarida ilg'or innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanilmasligi yoki ularning imkoniyatlari tobora cheklanib borayotgani bilan birga, xizmat ko'rsatish va qayta ishlash tizimi korxonalarida o'rtasida ishlab chiqarish va iqtisodiy aloqalarning samarali tashkil etilmaganligini qayd etish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Global iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga salbiy ta'sirlarini oldini olish va unga moslashish maqsadida uzumchilikda innovatsion yangiliklarni hamda ilg'or agrotexnologiyalarni keng joriy etish, shuningdek, uzumchilik tarmog'i subyektlari o'rtasidagi o'zaro integratsiyani takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, xorijlik va mahalliy olimlar tomonidan ushbu masala doirasida keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Xususan, Avermaete T., Viaene J., Morgan E. J. va Crawford N.[2] oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi xo'jaliklarda innovatsion omillar asosida muammolarni hal etishga qaratilgan tadqiqotlar o'tkazgan bo'lsa, Avermaete T., Viaene J., Morgan E. F. va Crawford N.[3] fermerlarning innovatsion texnologiyalarni joriy etishi hosildorlik va mahsuldorlikka qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tahlil qilgan.

Shuningdek, B. Mengliqulov, R. Tashmatov, N. Boltaev[5], A. Ahmedov va N. Dehqonova[4] kabi olimlar jamoasi tomonidan qishloq xo'jaligining o'sishiga raqamli va innovatsion texnologiyalarning ta'sirini baholash hamda resurstejamkor texnologiyalarni joriy etgan uzumchilik xo'jaliklarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga doir ilmiy tadqiqotlar olib borilayotganini e'tirof etish mumkin.

So'nggi yillarda respublikamizda uzumchilikni rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar natijasida uzum ishlab chiqaruvchi subyektlar faoliyatida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablari – erkin bozor mexanizmining joriy etilishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari va innovatsion texnologiyalardan foydalanish hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida monografik kuzatuv, iqtisodiy tahlil, yuzma-yuz so'rov, qiyosiy taqqoslash, mantiqiy va ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tizimli va vaziyatli yondashuv hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'kidlash lozimki, ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining kamayishi bilan birga respublikada uzum va uzum mahsulotlari eksport hajmlarining ortib borishi kuzatilmoqda. Jumladan, 2023-yilda mevasabzavot va uzum mahsulotlarining asosiy eksport bozorlari Rossiya (37%), Pokiston (16,7%), Xitoy (13,3%) va Qozog'iston (10,3%) hissasiga to'g'ri kelgan. 2023-yil davomida 194,7 ming tonna uzum va quritilgan uzum eksport qilingan. Shuningdek, Qirg'iziston, Mo'g'uliston va boshqa davlatlarga

ham kichik hajmda eksport amalga oshirilgan. Bu esa O'zbekistonning uzum eksporti bo'yicha yangi bozorlarga kirib borayotganidan dalolat beradi[6].

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, 2026-yilgacha mamlakatda uzum yetishtirish hajmi yiliga 1,9 foizga o'sib, 1,92 million tonnaga yetishi kutilmoqda[6]. Bu o'sish innovatsion texnologiyalar va samarali ishlab chiqarish tizimlari joriy etilishi natijasida amalga oshirilishi mumkin. Uzum yetishtirish va uni qayta ishlash jarayonida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslarni tejash va yuqori sifatli mahsulotlar yaratish imkonini beradi.

Bunda qo'llanilayotgan asosiy innovatsiyalarga suv tejankor texnologiyalarga asoslangan sug'orish tizimlari, dronlar, tuproq namligi va unumdorligini aniqlash uchun sensorlar orqali ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, shuningdek, qayta ishlashda ilg'or texnologiyalarni joriy etish kiradi. Chunki uzumchilikda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, birinchi navbatda, tuproq va suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi[3]. Masalan, tuproqning mineral tarkibi, namlik darajasi va havo sharoitlarini aniqlovchi sensorlar yordamida ma'lumotlar yig'ilib, ular asosida suv sarfi va o'g'itlar miqdori samarali boshqariladi. Bunday yondashuv nafaqat tabiiy resurslarni tejashga yordam beradi, balki hosildorlik darajasini ham barqaror oshirish imkonini yaratadi.

Ikkinchidan, tarmoqda IT texnologiyalar asosida ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni modellashtirish orqali har bir tokzor uchun mehnat sarfi, yoqilg'i va mineral o'g'itlar sarfi hamda hosildorlik darajasi aniqlanadi. Bu esa ishlab chiqarish va iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish, yangi investitsiyalar jalb etish hamda uzum yetishtirish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari yoki aqlli dronlar yordamida suv va o'g'it sarfi aniq joylarda optimallashtirilishi mumkin.

Bundan tashqari, uzumni qayta ishlash jarayonida ilg'or innovatsion texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish mahsulot sifatini yaxshilashga va qayta ishlash jarayonida mehnatni tejashga yordam beradi. Masalan, vino va sharbat ishlab chiqarishda xalqaro talablarga mos keladigan yangi texnologiyalar va uskunalardan foydalanish ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda mahsulot sifatini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish imkonini yaratadi. Bu esa mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Zero, "Uzumchilikda innovatsiyalarning qo'llanilishi nafaqat iqtisodiy foyda olish, balki tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, mahsulot sifatini oshirish va ekologik barqarorlikka erishish yo'lida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Uzumchilikda innovatsiyalarning joriy etilishi uzum yetishtirish va uni qayta ishlash sohasidagi samaradorlikni oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu sohada qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar va ilg'or yondashuvlar asosiy samaralarni beradi"[2].

Fikrimizcha, ushbu jarayonlarni rivojlantirishda quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Jumladan:

A) Tuproq va suv resurslaridan oqilona foydalanish:

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga asoslangan uzum yetishtirish texnologiyalari, jumladan, dronlar va har xil turdagi sensorlar yordamida tuproqning namlik va mineral tarkibini aniqlash mumkin. Ushbu ma'lumotlar suvni tejash va o'g'itlarning to'g'ri miqdorini belgilash imkoniyatini yaratadi.

B) Zamonaviy resurstejankor innovatsion qishloq xo'jaligi texnika vositalaridan foydalanish:

Zamonaviy texnika va uskunalar hosil yetishtirish jarayonini avtomatlashtirib, mehnat va boshqa sarf-xarajatlarni qisqartirishga yordam beradi. Masalan, tokzorlarga ishlov berishda avtomatlashtirilgan zamonaviy uskunalar orqali hosil olishda barqarorlikka erishish mumkin.

V) IT texnologiyalaridan foydalanish va ma'lumotlarni tahlil qilish:

Tokzorlarga o'rnatilgan uskunalardan keladigan ma'lumotlar dasturiy ta'minotlar yordamida tahlil qilinib, har bir tokzorning holati va hosildorligi aniq baholanadi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, samarali iqtisodiy boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

G) Qayta ishlash samaradorligini oshirish:

Zamonaviy qayta ishlash texnologiyalari uzum sharbati, vino va boshqa mahsulotlarni sifatli tayyorlash imkonini beradi. Shuningdek, qayta ishlash jarayonida yangi avtomatlashtirilgan texnologiyalardan foydalanish ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam beradi.

D) Eksport imkoniyatlarini oshirish:

Qayd etilgan innovatsion yondashuvlardan to'liq va samarali foydalanish uzumchilik sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda ekologik barqarorlikka erishishga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash joizki, respublika hududlarida innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha shart-sharoit va imkoniyatlar bir xil emas. Respublikaning Farg'ona, Toshkent va Surxondaryo viloyatlarida uzumchilikni rivojlantirish imkoniyatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Farg'ona viloyati uzumchilik sohasida an'anaviy muhim ahamiyat kasb etuvchi hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda innovatsion usullar, jumladan, avtomatlashtirilgan sug'orish tizimlari va sensorlar orqali ma'lumotlarni yig'ish texnologiyalarini qo'llash tufayli tuproq va suv resurslaridan samarali foydalanishga erishilmoqda. Sensorlar yordamida tuproqning namlik darajasi doimiy nazorat qilinib, sug'orish jarayoni avtomatlashtirilgan tizim orqali boshqariladi. Bu esa suv sarfini kamaytirish va hosildorlikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, Farg'ona viloyatida qayta ishlash texnologiyalarini zamonaviylashtirish orqali mahalliy va xalqaro bozor uchun sifatli mahsulotlar yetishtirish va ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Toshkent viloyatida hududida innovatsion qishloq xo'jaligi usullari, xususan, agrotexnika va agronomiya sohasida ilg'or texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Texnologiyalardan foydalanish hosildorlik darajasini aniq prognoz qilish, resurslarni tejash va avtomatlashtirish orqali mehnat sarfini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, uzumni qayta ishlashda avtomatlashtirilgan liniyalarning joriy etilishi mahsulot sifatini xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qiladi va eksport salohiyatini oshiradi.

Surxondaryo viloyati quyoshli iqlimi va uzoq yoz mavsumi bilan uzumchilik uchun qulay hudud hisoblanadi. Bu yerda ilg'or texnologiyalar qo'llanilmoqda, xususan, dronlar va sun'iy intellekt yordamida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dronlar uzum tokzorlarining holatini nazorat qilishda qo'llanilib, zararkunandalarga qarshi kurashish va tuproq holatini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, qayta ishlash jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanilib, ishlab chiqarishni optimallashtirish va mahsulot sifatini yaxshilashda ijobiy natijalar berishi mumkin.

Tadqiqot ishi maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda, ushbu viloyatlardagi uzumchilik majmuasida innovatsiyalardan foydalanish darajasini o'rganish va baholash maqsadida fermer xo'jaliklari va boshqa uzumchilik korxonalarini o'rtasida anketa so'rovnomalari o'tkazildi.

Keltirilgan rasmda ko'rish mumkinki, so'rovnoma o'tkazilgan viloyatlar respublikaning geografik jihatdan turlicha hududlarida joylashgan bo'lib, ularning tabiiy-iqlim sharoitlarida sezilarli farqlar mavjud (1-rasm).

1-rasm. Farg'ona, Toshkent va Surxandaryo viloyatlaridagi so'rovnoma o'tkazilgan hududlar dislokatsiyasi¹

1 Сўроvnoma маълумотлари асосида ArcGis 10.3 дастуридан фойдаланган ҳолда муаллиф ишланмаси.

Tadqiqot so'rovnomasi fermer xo'jaliklari kesimida shakllantirildi hamda Farg'ona, Toshkent va Surxondaryo viloyatlaridagi Oltiariq, Farg'ona, Qo'shtepa, Parkent, Oltinsoy va Denov tumanlarida faoliyat olib borayotgan jami 106 ta fermer xo'jaliklari va turli respondentlar bilan yuzma-yuz so'rov metodikasi asosida 2023-yil natijalari bo'yicha o'tkazildi.

Tadqiqot so'rovnomasi fermer xo'jaliklarining ijtimoiy-iqtisodiy hamda qishloq xo'jalik faoliyati bilan bog'liq jami 35 ta savol asosida tuzilgan bo'lib, joriy yilning mart-aprel oylarida amalga oshirildi.

So'rovnomaga o'tkazilgan mazkur viloyatlar respublikaning suv bilan ta'minlanganlik bo'yicha yuqori va o'rta oqim qismlarida joylashgan bo'lib, suv ta'minoti yaxshi va qishloq xo'jalik ekinlari uchun qulay iqlim sharoitiga ega hududlar hisoblanadi. So'rovnomaga o'tkazilgan fermer xo'jaliklari soni tumanlar kesimida quyidagicha taqsimlanadi (1-jadval).

1-jadval. Farg'ona, Toshkent va Surxondaryo viloyatlarida uzumchilik fermer xo'jaliklari va boshqa turli respondentlar bilan o'tkazilgan so'rovnomaga qamrovi doirasi².

Tumanlar	Jami	Shundan tumanlar kesimida, ta					
		Oltiariq	Farg'ona ("Ferghana France" MChJ 150 ga)	Qo'shtepa (Mastona AJ 80 ga)	Parkent	Oltinsoy	Denov
So'rovnomaga o'tkazilgan respondentlar soni	106	33	1	1	35	30	6

Shu bilan birga, so'rovnomaga o'tkazilgan viloyatlar qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda, ayniqsa, meva-sabzavot va kartoshka yetishtirish bo'yicha asosiy ta'minotchi va ilg'or tumanlar hisoblanadi. Suv ta'minoti qoniqarsiz hamda tuproqning sho'rlanish darajasi yuqori bo'lgan quyi oqim hududlarida iqlim omillari ta'siri keskin sezilarli darajada bo'lishi tabiiy holatdir. Shu sababli, mazkur tadqiqot ishida aynan tuproq tarkibi va suv ta'minoti yaxshi bo'lgan tumanlardagi fermer xo'jaliklari o'rganildi.

Olib borilgan so'rovnomaga natijalariga ko'ra, ixtisoslashuvi bo'yicha qamrov darajasi uch turdagi fermer xo'jaliklari bo'yicha tahlil qilindi (2-rasm).

2-rasm. So'rovnomada ishtirok etgan fermer xo'jaliklarining ixtisoslashuvi³.

² So'rovnomaga ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

³ So'rovnomaga ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, so'rovnomada qatnashgan fermer xo'jaliklarining katta qismi "Uzumchilik" yo'nalishiga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari hisoblanadi. Shu bois, ushbu fermer xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan yuzma-yuz so'rovnoma natijalariga ko'ra, ko'pchilik fermer xo'jaliklari rahbarlari sohada innovatsiyalarni qo'llashga bo'lgan xohish-istaklarining yuqori ekanligini ko'rish mumkin.

Bu yerda fermer xo'jaliklarining innovatsiyalarni joriy etishda eng katta to'siq sifatida kredit foizlarining yuqoriligi, paxta va g'alla singari past foizli kreditlarning yo'qligi, subsidiyalarni olishdagi to'siqlarning mavjudligi, ayrim ishlab chiqaruvchi subyektlarning kredit va subsidiya olish bo'yicha ma'lumotga ega emasligi hamda moliyaviy mablag'larning yetishmasligi ta'kidlanmoqda. Ya'ni, ko'plab fermerlar o'z xo'jaliklariga zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlarni tatbiq etishni xohlasalar ham, moliyaviy mablag'larning kamligi bu jarayonni qiyinlashtirmoqda. Boshqa omillar ham mavjud bo'lishi mumkin, biroq mablag' yetishmasligi asosiy sabab sifatida ko'rsatilmoqda.

3-rasm. Sohaga innovatsiyalarni joriy etishdagi asosiy to'siqlar.

Bu yerda fermer xo'jaliklarida innovatsiyalarni moliyalashtirishda qiyinchiliklar mavjudligi sohadagi yanada barqaror o'sish uchun qo'shimcha investitsiyalarning ahamiyatini ko'rsatmoqda. Ya'ni, agar sohada moliyaviy qo'llab-quvvatlash hajmi ortsa, bu zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va umumiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Shu yo'l bilan qo'shimcha investitsiyalar qishloq xo'jaligi sohasining istiqbolli rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shishi mumkin.

Fermer xo'jaliklarida ilmiy yangiliklar va resurs tejovchi innovatsiyalarni joriy qilish darajasi bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, so'rovnomada ishtirok etgan 106 ta fermer xo'jaligidan 59 tasi innovatsion texnologiyalardan foydalanmoqda. Bu esa fermerlar tajribasi va salohiyatini oshirishga ko'maklashmoqda. Ular ko'proq samarali, energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanib, yangi navlarni joriy qilish orqali mahsuldorlikni oshirishga intilishmoqda.

Boshqa tomondan, 44 ta fermer hozircha bunday yangiliklardan foydalanmagan. Buning sabablari moliyaviy yetishmovchilik yoki bilim yetishmasligi bo'lishi mumkin. Ushbu natijalar sohada innovatsiyalarni joriy qilishga yo'naltirilgan dastaklarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, "Ishlab chiqarishda zarur bo'ladigan innovatsion texnologiyalar, yangi texnika, uskuna, navlar va boshqa yangiliklarni siz ko'proq qayerdan bilib olasiz?" degan savolga so'rovnomada qatnashgan fermer xo'jaliklari quyidagicha javob bergan: 31,4% internet orqali, 27,2% ommaviy axborot vositalaridan (televideniya, radio, gazeta va boshqalar), 23,5% tuman qishloq xo'jaligi bo'limidan, 9,8% fermerlardan, 8,1% esa tuman fermerlar kengashidan xabardor bo'lishlarini ta'kidlagan (4-rasm).

4-rasm. Ishlab chiqarishda zarur bo'ladigan innovatsion texnologiyalar va boshqa yangiliklarni bilish darajasi

Bu natijalar innovatsion texnologiyalar va yangiliklarga erishishning turli manbalari mavjudligini hamda ularning ahamiyatini ko'rsatadi. Ayniqsa, internet va ommaviy axborot vositalari bu borada yetakchilik qilmoqda.

Yana bir ko'rsatkich bo'yicha respondentlarning fikrini o'rganganimizda, ya'ni "Sizning fermer xo'jaligingiz samaradorligini oshirish uchun birinchi navbatda qanday innovatsion texnologiya yoki yangilikni joriy qilish kerak?" – degan savolga ko'pchilik respondentlar quyidagi fikrlarni bildirgan: 39,50% zamonaviy texnologiyalarni sotib olish zarurligini, 20,90% esa yangi nav urug'lari va ko'chatlari kerakligini ta'kidlagan (5-rasm).

5-rasm. Fermer xo'jaliginini samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiya yoki yangilikni joriy etish sohalari.

Tahlildan ko'rinib turibdiki, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etgan fermerlar raqobatbardoshlikni oshirishga qodir bo'lib, ular uchun davlat yoki xususiy sektorning moliyaviy qo'llab-quvvatlashi kelgusi rivojlanish uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarning natijalariga ko'ra, bir qator muammolar mavjudligi aniqlangan. Jumladan:

Uzumchilikni tashkil etishda asosan yerlarning holati, tabiiy-iqlim sharoitlari va boshqa omillarni hisobga olmasdan tashkil etilayotgani sababli kutilgan samarani bermayotgani;

Hosildor, kasalliklarga va zararkunandalarga chidamli ko'chat navlarini, sim, shpal va boshqa zaruriy uskunalarni yetkazib berish hamda kimyoviy vositalar bilan ishlov berish xizmatlarining yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi;

Aksariyat fermer xo'jaliklarining moliyaviy holati yaxshi emasligi tufayli zamonaviy texnika vositalari va turli innovatsion texnologiyalarni joriy qilish imkoniyati yo'qligi, shuningdek, ishlab chiqarishda zarur bo'lgan moddiy resurslar narxining juda qimmatligi, lekin mahsulot sotib olish narxlarining pastligi;

Aksariyat fermerlarning mahsulotni eksport qilish, bu boradagi amaldagi tartib-qoidalar, turli imtiyozlar hamda uzum yetishtirishning ilg'or texnologiyalari bo'yicha bilim va malakalarining yetishmasligi;

Turli innovatsion texnologiyalar, yangi navlar, kasallikka chidamli hosildor ko'chatlar, ichki va tashqi bozordagi uzum mahsulotlari narxlari va boshqa zarur yangiliklar bo'yicha axborot bilan ta'minlash tizimining hanuzgacha yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi va boshqa omillar.

Shu bilan birga, so'rovnoma ishtirokchilari uzumchilik majmuasini keng rivojlantirish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalarni bildirgan:

Uzumchilik tarmog'i rivojlangan davlatlardagi (Italiya, Ispaniya, Fransiya va boshqalar) qurg'oqchilikka chidamli, serhosil uzum navlarini olib kelish, ularni **in-vitro** usulida yetishtirish, intensiv ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan xo'jaliklarni tashkil etish orqali ko'chat bilan ta'minlashni yaxshilash hamda serhosil tok navlarini xorij davlatlaridan olib kelish uchun imtiyozli subsidiyalar ajratish;

Uzumchilik xo'jaliklariga xavf-xatar boshqa tarmoqlarga nisbatan kam bo'lganligi sababli, uzum hosilini sug'urtalashda sug'urta badalini 50% kamaytirish, qishloq xo'jaligi sug'urtasi bilan shug'ullanuvchi xususiy sug'urta kompaniyalarining ko'payishini rag'batlantirish orqali sug'urta bozorida raqobat muhitini rivojlantirish;

Hududlarda kichik sig'imli sovtgichlar qurish, uzum sirkasi va shinnisini tayyorlaydigan korxonalar hamda uzumni quritadigan sexlarni tashkil etish, shuningdek, qishloq hududlarida uzumni qayta ishlovchi kichik sexlarni ko'paytirish orqali aholi, tomorqa va fermer xo'jaliklaridan uzum mahsulotlarini 1 kg dan bir necha ming tonnagacha qabul qila oladigan punktlarni tashkil etish;

Yetishtirilayotgan uzum mahsulotlarini sifatli va yuqori narxlarda sotish uchun logistika markazlarini tashkil etish, uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarga xizmat ko'rsatuvchi kimyoviy ishlov berish, mexanizatsiya xizmatlarini yo'lga qo'yish hamda boshqa turdagi korxonalarni rivojlantirish orqali xizmatlar sifatini oshirish;

An'anaviy bog'dorchilikdan bosqichma-bosqich intensiv usulga o'tish, uzum ko'chatlarini shpalga ko'tarish va tog'li hududlarda artezian quduqlar qazish orqali tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yish uchun imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish;

Aksariyat uzumchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining moddiy-texnika bazasi zaifligi bois, uzum qator oralariga ishlov berishga mo'ljallangan maxsus texnika vositalari va asbob-uskunalarni sotib olish uchun maqsadli va past foizli imtiyozli kreditlar ajratish, shuningdek, aynan uzumchilikda agrotexnika tadbirlarini samarali bajarishga ixtisoslashgan tumanlarda xususiy yoki kooperativ MTPlar tashkil etish va boshqa chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilish choralari ishlab chiqilishi va uzumchilik majmuasi korxonalar, xo'jalik va subyektlar tomonidan bildirilgan takliflar inobatga olingan holda davlat innovatsion dasturlarini amaliyotga izchil joriy etish, uzumchilik tarmog'ida ishlab chiqarish iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.07.2021 йилдаги “Уzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy etish, so'xaga ilfor texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qullab-quvvatlashning qushimcha chora-tadbirlari tufarisida”gi PQ-5200-sonli qarori. <https://lex.uz/uz/docs/5540999>
2. Avermaete, T., Viaene, J., Morgan, E.F. & Crawford, N. (2003a) “Determinants of innovations in small food firms”, *European Journal of Innovation Management*, vol 6, no. 1, march, pp. 8-17.
3. Nossal, K. and Lim, K. (2011) *Innovation and productivity in the Australian grains industry*, Canberra: ABARES - Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences.
4. Menglikulov B, Tashmatov R, Boltaev N, Ahmedov A, Dekhkanova N, “Estimation of Influence of Innovative Development on Growth of Agriculture” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019
5. Болтаев Н.Н., “Пути инновационного развития и государственной поддержки виноградарского комплекса” «Экономика и предпринимательство» *Journal of Economy and entrepreneurship* №1 (174) 2025 г. стр. 113-115
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари.
7. A.J. Winkler, J.A. Cook, W.M. Kliever, L.A. Lider. *General Viticulture*. – Berkeley: University of California Press, 1974. – 740 p.

8. R.S. Jackson. Wine Science: Principles and Applications. – London: Academic Press, 2020. – 530 p.
9. OIV (International Organisation of Vine and Wine). Statistical Report on World Vitiviniculture. – Paris: OIV, 2022. – 38 p.
10. FAO. Economic Analysis of Agricultural Innovations: A Case Study in Horticulture. – Rome: Food and Agriculture Organization, 2020. – 180 b.
11. D. Holtkamp. Innovations in Agriculture: Theory and Practice. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2019. – 342 p.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100